

EXPLORANDO OS EFEITOS TERAPÊUTICOS DA CANNABIS NO TRATAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA

EXPLORING THE THERAPEUTIC EFFECTS OF CANNABIS IN THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS

Kamyla de Alencar CASTRO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2379-336X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: kamyla.235740@iescfag.edu.br

José Augusto Cipriano CRUZ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8349-9365>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: jose.229081@iescfag.edu.br

Analice M. F. FIGUEIREDO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7965-4022>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: analice.figueiredo@iescfag.edu.br

RESUMO

A esclerose múltipla é uma doença autoimune de causa desconhecida, responsável por desencadear a desmielinização da bainha de mielina, ocasionando uma alta debilidade aos pacientes acometidos. Existem tratamentos convencionais que ajudam com os sintomas e retardam seu agravamento, como o uso de corticosteroides, no entanto nem todos os pacientes se adaptam a essa terapia medicamentosa, com isso, a cannabis surgiu como uma opção adjunta no tratamento da doença. O estudo sobre a Cannabis está em expansão, mas é necessário um aprofundamento nas investigações para compreender integralmente suas vantagens e potenciais de riscos, principalmente em pacientes que enfrentam condições difíceis, como a esclerose múltipla. A terapia pode representar uma alternativa promissora, especialmente para aqueles que não obtêm resultados com os tratamentos convencionais. Em virtude disso, o presente artigo tem como objetivo compreender e esclarecer por meio de pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo e exploratório como os fitocanabinóides podem ajudar no tratamento da esclerose múltipla e sua relação com o sistema endocanabinóide. Logo, visa como resultado evidenciar os efeitos terapêuticos da cannabis e como esta pode ser útil no tratamento de diversas patologias, garantindo uma melhor qualidade de vida aos pacientes, sem ser vista apenas para uso recreativo.

Palavras-chaves: Esclerose. Cannabis. Endocanabinóide. Espasticidade. Rigidez. Efeito terapêutico.

ABSTRACT

Multiple sclerosis is an autoimmune disease of unknown cause, responsible for causing demyelination of the myelin sheath, triggering severe weakness in affected patients. There are conventional treatments that help with symptoms and slow their worsening, such as the use of corticosteroids, however not all patients adapt to this drug therapy, therefore, cannabis has emerged as an adjunct option in the treatment of the disease. The study of Cannabis is expanding, but further research is needed to fully understand its advantages and potential risks, especially in patients facing difficult conditions, such as multiple sclerosis. Therapy may represent a promising alternative, especially for those who do not obtain results with conventional treatments. Therefore,

this article aims to understand and clarify through qualitative and exploratory bibliographic research how phytocannabinoids can help in the treatment of multiple sclerosis and their relationship with the endocannabinoid system. Therefore, the aim is to highlight the therapeutic effects of cannabis and how it can be useful in the treatment of various pathologies, ensuring a better quality of life for patients, without being seen only for recreational use.

Keywords: Sclerosis, cannabis, endocannabinoid, spasticity, rigidity, therapeutic effect.

INTRODUÇÃO

A esclerose múltipla (EM), é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central (SNC), gerando uma inflamação crônica e gradual no mesmo. Todavia, a real causa dessa patologia ainda não é explicada pela ciência, por ser multifatorial e o diagnóstico é um tanto quanto enigmático, tendo em vista a divergência de sintomas. Essa patologia causa uma degeneração na bainha de mielina, ocasionando danificação neurológica, desencadeando atrofia ou mesmo a perda de massa encefálica. Com isso, portadores da doença encaram complicações no movimento e dores neuropáticas leves ou agudas (PIACENTINE, C; ARGENTO, O; NOCENTINI, U. 2023)

Um dos sinais mais frequentes da Esclerose Múltipla (EM) é a ocorrência de surtos, que se manifestam por sintomas como fraqueza, alterações na visão, dificuldades cognitivas e de coordenação motora (o que causa problemas na locomoção dos membros superiores e inferiores), além de tontura e sensação de entorpecimento. Esses episódios indicam novas lesões no sistema nervoso central e são provocados por reações autoimunes que afetam essa região (ABEM, 2016).

A cada nova reação, ocorre uma interrupção na transmissão dos impulsos nervosos pelos neurônios, resultando em um comprometimento da área afetada, gerando surtos que podem variar em intensidade, gravidade e tipo de sintomas (ABEM, 2016). Atualmente, a terapia sintomática costuma oferecer um alívio insatisfatório e pode ser restringida devido à toxicidade. Como resultado, indivíduos com esclerose múltipla buscam uma variedade de terapias alternativas para mitigar suas dificuldades físicas, entre elas o uso da Cannabis. (ZAJICEK *et al.*, 2012)

Para essa disfunção que não possui cura, há tratamento que retarda seu agravo e ameniza os sintomas. O estudo da Cannabis Medicinal no tratamento da EM é uma realidade e tem tido grandes resultados quando se trata de diminuir os espasmos, rigidez, dor muscular ou neuropática. Esta possui compostos químicos, conhecidos como fitocanabinoides, como delta-9-tetrahidrocanabidiol (THC) e o canabidiol (CBD), que apresentam ou não efeitos psicotrópicos e por isso acabava limitando seu uso para tratamentos fitoterapêuticos (LARUSSA *et al.*, 2015).

No entanto, com o avanço da medicina e da indústria farmacêutica foi possível identificar o grande potencial terapêutico da Cannabis no tratamento de várias doenças, principalmente pelo seu efeito analgésico e pela boa tolerância (LARUSSA *et al.*, 2015)

O primeiro medicamento a base de Cannabis, foi aprovado no Brasil em 2017 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), listado como medicamento específico pela RDC nº 24/2011. Trata-se do Mevatyl ou Sativex, apresentado na forma de spray, e está sendo conhecido mundialmente pelo nome de Naxibimols constituído basicamente pelos fitocanabinoides citados acima (THC e CBD), usado também no tratamento de espasticidade e dor relacionado a esclerose múltipla (VIEIRA *et al.*, 2018).

Contudo, o estudo sobre a Cannabis e seus compostos se tornaram ainda mais interessantes quando relacionados ao sistema endocanabinóide (SE), com seus dois

receptores CB1 encontrado em todo o corpo, mas em maior concentração no sistema nervoso central e o CB2 presente principalmente nas células de defesas do corpo, esse sistema complexo, pode ter ainda função neuroprotetora (VIEIRA *et al.*, 2018).

Para tanto, estudos foram realizados em prol de analisar como esse canabinóides podem fortalecer ou proteger esse sistema, tendo em vista que pessoas acometidas apresentaram grandes alterações nas concentrações de endocanabinóide no sangue e também em quase todo o sistema (LARUSSA *et al.*, 2015)

No presente trabalho será abordado o sistema endocanabinóide e como ele se relaciona com a Esclerose múltipla, bem como os mesmos podem agir para causar efeitos terapêuticos nessa patologia, diminuindo as dores neuropáticas, a rigidez muscular presente e principalmente a espasticidade, em prol de promover uma melhora na qualidade de vida dos debilitados e fornecer uma nova opção para aqueles que não aceitam bem os medicamentos antiespasmódicos tradicionais.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado por meio de Pesquisa Bibliográfica sob abordagem qualitativa e exploratória, visando a identificação e explicação sobre os efeitos terapêuticos da Cannabis na esclerose múltipla.

Sendo assim, as buscas deste presente trabalho foram realizadas em bases de dados da área de saúde e multidisciplinares, tais como: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Pubmed e Google Acadêmico, sem limitação de idiomas. As pesquisas foram realizadas entre o período de agosto de 2023 e agosto de 2025.

Em prol de garantir a amplitude e importância do material abordado, foram usados palavras-chave relacionada ao tema, como: “Esclerose Múltipla”, “Cannabis”, “Sistema Endocanabinóide”, “Espasticidade”, “Efeitos terapêuticos”, entre outros. Essas combinações garantiram resultados refinados e abrangentes na base de dados consultada.

Os Critérios para inclusão foram artigos centralizados, voltados para o tema e disponíveis para a pesquisa, com publicações originais, revisões de literatura, revisões sistemáticas e meta-análises que retratassem sobre os aspectos clínicos da esclerose múltipla como a espasticidade, rigidez muscular e dor, e ainda, os efeitos terapêuticos da cannabis no tratamento dos sintomas. Os artigos pesquisados apresentaram um intervalo de publicação dos últimos dezoito anos, ou seja, entre 2007 e 2025, sendo totalizados 29 artigos usados para essa revisão de literatura.

Como critérios de exclusão, foram retirados artigos publicados a anos anteriores a 2007, pesquisas que não estavam com foco relacionado a cannabis no manejo da esclerose múltipla e seus sintomas, e publicações de opinião própria não revisados por pares, além de estudos que não foi possível acessar a pesquisa como um todo. Assim, foram selecionados apenas artigos que cumprissem com os requisitos estabelecidos, possibilitando uma análise mais crítica sobre o tema.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Esclerose Múltipla (EM)

Sabe-se que a esclerose múltipla é uma doença crônica que tem como característica provocar lesões cerebrais e ser imprevisível, em razão dos episódios recorrentes com uma remissão variável, essa doença afeta diretamente a propagação dos impulsos nervosos. Sua patogenia está relacionada com linfócitos T e B, que ultrapassam a barreira

hematoencefálica, causando uma inflamação neuronal, essas atividades causam manifestações clínicas sensoriais, motoras, visuais e principalmente cognitivas.

A inflamação causada por esta enfermidade gera variados sintomas e estes são tratados com corticosteroides em doses geralmente altas, no entanto essa classe de medicamentos, apesar de um efeito rápido, alguns pacientes não se adaptam ao seu tratamento e por isso, optam pelo tratamento paliativo com compostos extraídos da Cannabis Sativa (RABELO, 2019). Esses compostos têm a capacidade de se entrosar com o sistema endocanabinóide presente no corpo humano, capaz de regular diversas funções no organismo, incluindo processos inflamatórios e de delegação de dor.

Em pesquisas, foram relatados que a cannabis causa uma melhora no bem-estar geral dos pacientes, ajudando a controlar a dor, espasticidade e até mesmo questões problemáticas com o sono, o que evidencia que pode ser uma terapia alternativa para pacientes que tem sua qualidade de vida comprometida pela doença (SANTAROSSA, TM. 2022)

Cannabis Sativa e Seus Principais Canabinóides

A cannabis possui uma ampla composição, tendo em maior quantidade o Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) e o canabidiol (CBD), com esses fitocanabinóides foi possível a identificação de receptores canabinóides, em ênfase CB1 e CB2 constituintes do sistema endocanabinóide, que é complexo e distribuído por todo o corpo desempenhando papel importante no cérebro e por todo o organismo, além de também estar envolvido em doenças neurodegenerativas e cardiovasculares. Devido a modulação farmacológica desse sistema, é possível um estudo mais aprofundado dos efeitos dos fitocanabinóides da cannabis, em prol de reduzir sintomas na esclerose múltipla (PAGANO *et al.*, 2022)

Receptores canabinóides (CB1 e CB2) estão presentes na periferia do corpo, sistema imunológico e sistema nervoso central (SNC), sendo o CB1 mais presente no SNC controlando reações como a dor, memória, humor e até mesmo coordenação motora. Enquanto o CB2 está mais localizado em células de defesa, explicando a atividade anti-inflamatória de canabinóides e regulação da resposta imune atuando na neuroproteção, podendo estes, ativar outros receptores como os opioides endógenos e exógenos, e serotoninérgicos (BRUCKI *et al.*, 2020). A ativação desses receptores canabinóides causa redução da toxicidade e da inflamação ocasionada pela resposta imune do corpo, contribuindo para melhora dos sintomas e para o atraso da doença.

Pesquisas e estudos relatam que o THC e o CBD podem impedir a ativação de certas células, amenizando a liberação de citocinas pró-inflamatórias, fazendo com que haja um retardo significativo no avanço da doença e dos sintomas, além de auxiliar na reparação da bainha de mielina que foi danificada no processo patológico. De forma resumida, ambos ajudam reduzir as crises inflamatórias, a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes (LONGORIA *et al.*, 2022).

Além disso, fitocanabinóides também possuem ação antioxidante fazendo a proteção do tecido neural, preservando a mielina, sendo ainda relevantes na interação com outros sistemas de receptores, conseqüentemente ampliando sua potência terapêutica, o que explica a melhora generalizada relatada pelos pacientes, uma vez que o bem estar físico e emocional também são equilibrados durante o tratamento com a cannabis (PERTWEE, 2008).

Mecanismo de Ação do THC/CBD e Sistema Endocanabinóide

Os princípios ativos presentes na Cannabis apresentam um grande potencial terapêutico e por isso vem sendo cada vez mais pesquisado e estudado. O THC, conhecido por suas propriedades psicoativas, demonstrou grande potencial terapêutico, como propriedades analgésicas, antiespasmódicas, anti-inflamatório, entre outros. O THC age nos receptores CB1 e CB2, desencadeando reações que irão possibilitar a abertura de canais de potássio e fechamento de canais de cálcio reduzindo a liberação de vários neurotransmissores, o que conseqüentemente torna abrangente suas ações terapêuticas. (OLIVEIRA *et al.*, 2021)

Em síntese, receptor CB1 quando ativado pelo THC, o qual possui uma maior atividade pode desencadear alguns efeitos psicoativos, no entanto quando esse composto ativa diferentes receptores, pode ter uma ação neuroprotetora, antiespasmódica e anti-inflamatória. O CBD, por outro lado, não altera as funções fisiológicas do organismo e ainda diminui os efeitos psicóticos do THC, ele apresenta pouca afinidade sobre os receptores CB1 e CB2, tem mais ação agonista inverso, o que contribui significativamente para sua ação anti-inflamatória (PAGANO *et al.*, 2022)

De acordo com estudos científicos, quando receptores endocanabinóides apresentam-se baixos o corpo começa a indicar a presença de uma possível doença neurodegenerativa. Devido a essa característica, a Cannabis se tornou tão significativa, pois os seus compostos (canabidiol e delta-9-tetrahydrocannabinol) atuam exatamente nesses receptores, podendo diminuir os sintomas existentes e ajudar no retardamento da doença (BEZERRA *et al.*, 2020).

A esclerose é uma doença debilitante, devidos as lesões que causa no sistema nervoso central desencadeando a incapacidade de realizar movimentos simples. Esse desequilíbrio espástico pode implicar na formação de contraturas articulares podendo ser um contribuinte para lesões secundárias. Assim, canabinóides podem agir pré-sinápticamente na redução da liberação de glutamato e por redução dos efeitos glutaminérgicos após a exposição ao THC, desencadeando uma ação analgésica e anti-inflamatória, melhorando sintomas como a dor (ROCHA, EDUARDO; RIBERTO, MARCELO, 2023)

O sistema endocanabinóide está diretamente ligado a dores e doenças neuropáticas, inclusive na EM. No entanto, se tratando do Canabidiol (CBD), ele pode ter ações independentes desse sistema e de seus receptores, como o aumento da sinalização da adenosina através da inibição da captação da mesma. Além de atuar como agonista inibindo a captação de serotonina, GABA, noradrenalina, o que conseqüentemente implica na sua propriedade ansiolítica (Pagano, et al. 2022). Assim, o CBD também é um importante neuroprotetor, um resultado da sua ação antioxidante contra radicais livres de oxigênio. Como mencionado anteriormente, possui um efeito agonista parcial em receptores CB1 e CB2, o que possibilita um efeito analgésico eficiente, tanto periférico quanto neural.

Células de defesa presentes no cérebro quando ativadas são capazes de piorar o processo inflamatório na esclerose múltipla, o CBD por sua vez, é capaz de atenuar essas células reduzindo a inflamação causada e ainda, protege a bainha de mielina da destruição, fazendo com que a doença tenha uma regressão, ou seja, o CBD induz as células a se defender e reparar os tecidos lesionados, permitindo o reparo de danos (ZORILLA *et al.*, 2024).

Ademais, pesquisas apontam que a combinação de THC e CBD pode avivar os efeitos terapêuticos na EM por meio de mecanismos de coesão. O THC, ativa receptores CB1 no sistema nervoso e regula a transmissão sináptica, fazendo com que haja uma

redução nas mortes de neurônios e de outras células. Enquanto isso, o CBD tem atividade anti-inflamatória autônoma, impossibilitando a ativação de células T. Essa inter-relação permite uma melhora predominante e eficaz da inflamação neural, da progressão da doença e das lesões na bainha de mielina (AL-GHEZI *et al.*, 2019).

Por conseguinte, há explorações de formulações com esses canabinóides e testes *in vivo*, uma abordagem que foi possível ter a visualização de resultados reais com alívio significativo na espasticidade e até mesmo na funcionalidade da bexiga urinária. Uma coadjuvação do THC com o CBD regula sinalizações excitatórias na parte muscular e aumenta a neuroproteção, gerando menos efeitos psicoativos e mais terapêuticos (STAVROGIANNI *et al.*, 2025)

Essa combinação dos dois contribui para o equilíbrio genético das células nervosas e proteção dos neurônios impedindo possíveis danos, além de atenuar os efeitos psicoativos causados por um dos canabinóides, a junção dos dois possibilita um efeito terapêutico positivo com menores incidências de efeitos colaterais. Ainda que sejam necessárias mais pesquisas sobre os efeitos dos compostos das cannabis, resultados reais e atuais denotam que ambos podem fornecer um tratamento auxiliar e inovador (ROSTAM-ABADI *et al.*, 2023).

Canabinóides na Espasticidade

A revista JAMA (Journal of the American Medical Association), publicou uma meta-análise de estudos clínicos sobre o uso de canabinóides em variadas patologias, incluindo a esclerose múltipla. Foram feitas coletas de dados de diversos pacientes com EM no intuito de identificar efeitos positivos na redução da espasticidade ocasionada pela doença. A tabela demonstra que os canabinóides estão relacionados a uma melhora a espasticidade em relação ao placebo, porém com uma tolerância não tão favorável, ou seja, os canabinóides podem ser uma alternativa medicamentosa para alguns sintomas relacionados a EM, todavia, há necessidade de mais estudos e pesquisas para garantir vantagens a longo prazo e reduzir riscos.

Figura 1. Alteração na pontuação de Ashworth para canabinoide em comparação com placebo, estratificada de acordo com o canabinoide.

Fonte: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2338251>

Nabiximols (Mevatyl/ Sativex)

Tendo em vista o potencial terapêutico dos compostos da Cannabis, o laboratório britânico GW Pharmaceuticals desenvolveu o primeiro medicamento diretamente da planta a partir dos princípios ativos THC e CBD, sendo aprovado para prescrição médica para o uso como uma terapia adjuvante (SILVA, ELOISE; MOURA, CLARICE, 2022).

Esse medicamento é Mevatyl (tetraidrocanabinol (THC), 27 mg/ml - canabidiol (CBD), 25 mg/ml), possui o nome comercial de Sativex e é apresentado na forma de spray bucal, foi aprovado em vários países, inclusive no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como “medicamento específico” por meio da RDC 24/2011, é usado principalmente na esclerose múltipla para tratamento da dor e espasticidade, sendo bem aceito e tolerado pela maioria dos pacientes, apesar de alguns relatos de eventos como ansiedade, náusea e fadiga (SERAFINI, 2020).

A medicação é feita diretamente na mucosa oral, o que garante uma absorção mais rápida e evita o metabolismo primário que ocorreria no fígado, reduzindo significativamente os efeitos psicoativos. O Sativex tem sua atuação no sistema endocanabinóide, aliviando sintomas relacionados a esclerose múltipla, a combinação aproximada de 1:1 do THC e CBD aumenta os benefícios terapêuticos e reduzem os riscos de intolerância ou dependência (RUSSO *et al.*, 2015). Os efeitos colaterais desse medicamento podem variar de leves a moderados, incluindo boca seca ou tontura, mas tendem a diminuir com o uso frequente ou possível ajuste de dose, sendo bem tolerado (TORRES, 2018). Além desse, vários outros medicamentos à base de cannabis têm sido aprovados em diversos países para outras patologias, administrado em pacientes que não tem boa tolerância com tratamentos convencionais.

De acordo com revisões sistemáticas, nabiximols apresentam boa efetividade e segurança sendo um tratamento esperançoso para a EM, principalmente para pacientes que não se adaptaram com medicamentos convencionais. Possui grande relevância quando se trata em diminuir a espasticidade nesses pacientes, sendo extremamente favorável naqueles com espasticidade grave, a curto ou longo prazo, podendo se tornar uma terapia dominante futuramente, resultando em economia para o sistema de saúde com redução dos custos com medicamentos e hospitalizações (SERAFINI, 2020).

Ambos compostos (THC e CBD) são importantes na gestão de pacientes que apresentam dor, pois diminui seu nível e aumenta a tolerância à mesma, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Quando combinados causam um “efeito manada”, atingindo mutualmente em uma melhoria dos sintomas relacionados a esclerose múltipla. Devido ao CBD retardar o metabolismo de THC no fígado, os efeitos terapêuticos ocorrem sem que o efeito psicotrópico tenha muita ação sob o organismo (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

Riscos e Regulamentação no Brasil

Estudos relacionam os derivados da Cannabis ao tratamento de diversas patologias, comprovando uma relevância significativa no tratamento de sintomas da EM e melhora na qualidade de vida dos pacientes acometidos, porém, ainda não é uma primeira opção de tratamento, mas é extremamente viável para aqueles que não responderam ao tratamento medicamentoso da forma esperada, já que se tratando de dor, a resposta é considerada razoavelmente boa e eficaz, todavia, ainda é necessário um estudo mais abrangente para o uso sistemático (RIBEIRO *et al.*, 2021).

Sabe-se que esses fitocanabinóides agem sobre o sistema de sinalização cerebral fornecendo efeitos terapêuticos, no entanto, podem gerar efeitos deletérios quando usados de forma recreativa, podendo causar alterações cerebrais de humor e percepção, levando até mesmo a um estado psicótico. Em virtude disso, alguns estudos debatem sobre os

efeitos prejudiciais do uso da maconha, mesmo com os inúmeros estudos sobre seus efeitos terapêuticos (RIBEIRO *et al.*, 2021).

Levando em consideração os riscos que o uso desgovernado dessas substâncias pode causar, a ANVISA estabeleceu requisitos necessários para a comercialização, prescrição e monitoramento dos produtos derivados da Cannabis para fins terapêuticos em humanos, descritas na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC N° 327 de 9 de dezembro de 2019, onde:

“Dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências” (ANVISA, p. 1, 2019).

Inclusive na esclerose deve haver um cuidado com o uso delas, devido as peculiaridades relacionadas a doença, principalmente no que diz respeito às funções cognitivas, que com o uso prolongado pode ter um efeito maior sobre essa área a depender do declínio da doença, como o tempo e atividade da mesma (Brucki, *et al.* 2020). Além disso, monitorar possíveis interações medicamentosas que podem ser significativas no tratamento, principalmente com fármacos metabolizados pela enzima CYP450, uma vez que pode desencadear alterações na biodisponibilidade de algumas classes medicamentosas (STOUT, SM; CIMINO, NM, 2014).

Diante do exposto, nota-se que a Cannabis possui grande potencial terapêutico, porém, também pode apresentar um efeito deletério e por isso deve ser estudada mais profundamente, assim como analisar o risco-benefício antes de prescrevê-la a um paciente, principalmente aqueles que já apresentam uma patologia mais grave como a esclerose múltipla. Portanto, deve ser considerado diversos aspectos para que esta não apresente riscos maiores ao debilitado, já que a doença é caracterizada por impossibilitar até mesmo movimentos simples, garantir que o prescritor esteja ciente do mecanismo de ação, restrições e contraindicações dessas substâncias podem garantir que riscos sejam controlados (BRUCKI *et al.*, 2020).

Segundo pesquisas e estudos realizados, os Naxibimols garantiram uma melhora relacionada a espasticidade, mas não de forma objetiva, ou seja, sua eficácia a longo prazo ainda é algo a ser estudado e discutido, porém pode ser sugerido como opção terapêutica para portadores de EM, inclusive para o tratamento de dor neuropática ou central. Dito isso, conclui-se que, os derivados da Cannabis estudados, CDB e THC, contribuem na esclerose múltipla reduzindo a dor e melhorando significativamente a espasticidade, um sintoma que se caracteriza pela rigidez dos músculos. Portanto, o efeito dessa planta é potencialmente benéfico uma vez que melhora a dor e movimento, os dois principais alvos da doença (BRUCKI *et al.*, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disso, conclui-se que o uso da Cannabis no tratamento da esclerose múltipla pode ser mais eficiente do que se imagina, uma vez que seu uso detalhou resultados positivos mostrando que sua utilização pode se tornar uma boa alternativa terapêutica. No entanto, ainda não há um aprofundamento e estudos a longo prazo que possam relatar o que esse tratamento pode causar no organismo ao longo dos anos. Ainda, a cannabis pode ser utilizada como uma terapia adjuvante, mas não como única, uma vez que pode proporcionar alívio passageiro, mas não algo fixo e de longo prazo.

É necessário que além dos pesquisadores, o prescritor também esteja ciente de todo mecanismo de ação e possíveis efeitos deletérios que essa substância pode causar, assim possibilita que os riscos em pacientes já debilitados sejam evitados. Além disso, também é necessário abranger sobre os benefícios e riscos dela para as pessoas que estão dispostas a utilizar esta terapia, conhecer o próprio corpo é essencial para identificar efeito positivo ou os efeitos colaterais que variam de organismo para organismo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABEM. Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. **O que é Esclerose Múltipla?** 2016. Disponível em: <https://abem.org.br>. Acesso em: 15 set. 2025.

AL-GHEZI, Zinah Zamil; BUSBEE, Philip Brandon; ALGHEETAA, Hasan; NAGARKATTI, Prakash S.; NAGARKATTI, Mitzi. Combination of cannabinoids, delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD), mitigates experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) by altering the gut microbiome. **Brain, Behavior, and Immunity**, v. 82, p. 25-35, nov. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2019.07.028>.

BEZERRA, Larissa Rezende; DA SILVA, Natalia Milena; DE SOUZA, Pâmella Grasielle Vital Dias. Medicamento derivado da maconha: Canabidiol e seus efeitos no tratamento de doenças do sistema nervoso. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 94755-94765, 2020.

BRUCKI, Sonia Maria Dozzi et al. Canabinoides em Neurologia: position paper de Departamentos Científicos da Academia Brasileira de Neurologia. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, v. 79, n. 4, p. 354-369, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0004-282X-anp-2020-0470>.

COLLIN, C.; DAVIES, P.; MUTIBOKO, I. K.; RATCLIFFE, S.; SATIVEX Spasticity in MS Study Group. Randomized controlled trial of cannabis-based medicine in spasticity caused by multiple sclerosis. **European Journal of Neurology**, v. 14, n. 3, p. 290-296, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2006.01639.x>.

DE OLIVEIRA, Gefersson Alves et al. Fitocannabinoides: compostos promissores no tratamento de diferentes patologias. In: **Farmácia: os desafios da pesquisa na atualidade 2**. [S.l.]: Atena, 2021. cap. 1, p. 16-32. DOI: <https://doi.org/10.22533/at.ed.9472118121>.

DOS SANTOS CHAPARIM, Giovanna Melissa; CORREIA, Ronny Rodrigues. Implicações fisioterapêuticas na prática clínica no manejo da espasticidade com o uso de terapias alternativas. **Epitaya E-books**, v. 1, n. 55, p. 279-302, 2023.

FERRARESI, Lavínia Fernanda; DA SILVA VIEGAS, Katia Aparecida. Canabinoides: perspectivas de uma terapêutica alternativa para os cuidados paliativos. **Anais do Encontro de Iniciação Científica das Faculdades Integradas de Jaú**, v. 19, 2022.

GIACOPPO S, GUGLIANDOLO A, TRUBIANI O, POLLASTRO F, GRASSI G, BRAMANTI P, MAZZON E. Cannabinoid CB2 receptors are involved in the protection of RAW264.7 macrophages against the oxidative stress: an in vitro study. **Eur J Histochem**. 2017 Jan 23;61(1):2749. doi: 10.4081/ejh.2017.2749. PMID: 28348416; PMCID: PMC5289301.

LARRUSSA, Giovanni Tognela et al. A influência do sistema endocanabinoide na fisiopatologia da esclerose múltipla. **Journal of Health Sciences Institute**, v. 33, n. 3, p. 274-279, 2015.

MOTA, Maria Eduarda Rodrigues et al. Revisão bibliográfica sobre a utilização dos canabinóides no tratamento da fibromialgia e esclerose múltipla. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 4, n. 1, p. 1-12, 2023. DOI: <https://doi.org/10.51161/rem/s/3980>.

OLIVEIRA-SILVA, Maria-Luisa; FREITAS, Moisés-Thiago. Análise toxicológica da Cannabis sativa e seus benefícios terapêuticos. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 6, p. 63013-63022, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n6-109>.

PAGANO, Cristina et al. Cannabinoids: therapeutic use in clinical practice. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 23, n. 6, p. 3344, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms23063344>.

PEREIRA, Pedro et al. Interesse farmacêutico dos fitocanabinoides. **Revista Portuguesa de Farmacoterapia**, v. 14, n. 1, p. 8-18, 2022.

PIACENTINI, Chiara; ARGENTO, Ornella; NOCENTINI, Ugo. Comprometimento cognitivo na esclerose múltipla: conhecimentos “clássicos” e aquisições recentes. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, v. 81, n. 6, p. 585-596, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0004-282X-anp-2023-0030>.

QUIRINO, Rabelo, A. Uso terapêutico de canabinóides na esclerose múltipla. **Ensaio USF**, v. 3, n. 1, p. 12-26, 2019.

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC nº 327, de 9 de dezembro de 2019. Dispõe sobre os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e importação de produtos derivados de Cannabis, para fins medicinais. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 239, p. 1-20, 11 dez. 2019.

RIBEIRO, Gabriela Ramos et al. Potencial uso terapêutico dos compostos canabinoides – canabidiol e delta-9-tetrahydrocannabinol. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, p. e25310413844, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13844>.

ROCHA, E.; RIBERTO, M. Use of Cannabis medicine for the treatment of spasticity-associated pain. **Brazilian Journal of Pain**, v. 6, n. 1, p. 60-65, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20230009>.

RUSSO, M. et al. Sativex in the management of multiple sclerosis-related spasticity: role of the corticospinal modulation. **Neural Plasticity**, v. 2015, p. 656582, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1155/2015/656582>.

SANTAROSSA, T. M. et al. Medical cannabis use in Canadians with multiple sclerosis. **Multiple Sclerosis and Related Disorders**, v. 59, p. 103638, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.msard.2022.103638>.

SERAFINI, Peter. **Mevatyl® para o tratamento sintomático da espasticidade moderada a grave relacionada à esclerose múltipla**. São Paulo: Ipsen Brasil, mar. 2020.

SILVA, Eloise; MOURA, Clarice. Potencial terapêutico de medicamentos à base de canabinoides na farmacoterapia da dor. **Enciclopédia Biosfera**, v. 19, n. 40, p. 1-20, 2022.

STAVROGIANNI, K. et al. Avaliando a terapia com canabinóides vaporizados na esclerose múltipla: resultados de um estudo clínico prospectivo em um único centro. **Journal of Clinical Medicine**, v. 14, n. 6, p. 2121, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcm14062121>.

STOUT, S. M.; CIMINO, N. M. Exogenous cannabinoids as substrates, inhibitors, and inducers of human drug metabolizing enzymes: a systematic review. **Drug Metabolism Reviews**, v. 46, n. 1, p. 86-95, fev. 2014. DOI: 10.3109/03602532.2013.849268. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24160757/>. Acesso em: 16 set. 2025.

VIEIRA, André Roberto Machado et al. Um novo conceito para o tratamento de esclerose múltipla. **Revista Brasileira de Ciências da Vida**, v. 6, n. especial, p. 45-56, 2018.

WHITING, Penny F. et al. Cannabinoids for medical use: a systematic review and meta-analysis. **JAMA**, v. 313, n. 24, p. 2456-2473, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1001/jama.2015.6358>.

ZAJICEK, J. P. et al. Multiple sclerosis and extract of cannabis: results of the MUSEC trial. **Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry**, v. 83, n. 11, p. 1125-1132, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1136/jnnp-2012-302468>

ZORRILLA, E.; DELLA PIETRA, A.; RUSSO, A. F. Interplay between cannabinoids and the neuroimmune system in migraine. **The Journal of Headache and Pain**, v. 25, n. 1, p. 178, 16 out. 2024. DOI: 10.1186/s10194-024-01883-3. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39407099/>. Acesso em: 16 set. 2025.